

Gestão de estoque: estudo de caso Vittalive

Diego Isaac Alves MONTEIRO¹

Gabriel Magnusson Isler AMARANTE²

Mateus Pereira da SILVA³

Sophia DAMARI⁴

Cinthia Rubio Urbano da SILVA⁵

Resumo: Existem diversos setores no ambiente organizacional que permitem o funcionamento adequado para garantir que as operações sejam realizadas com excelência. O estoque é encontrado em organizações de pequeno, médio ou grande porte e é um dos ativos mais importantes para o crescimento dos negócios. O objetivo deste estudo é colocar em pauta o controle de estoque e trazer soluções metodológicas e ferramentais para o armazenamento e planejamento do mesmo. A metodologia aplicada tem como base os estudos de Ballou, Alvarenga e Novaes através dos livros de CRC. Concluiu-se que com as mudanças aplicadas houve uma melhora significativa de desempenho e lucratividade. Se tratando de uma análise de caso voltado para a empresa Vittalive, este estudo se torna limitado a ela.

Palavras-chave: Otimização. Sistema. Estoque. Layout. Armazenagem.

¹ **Diego Isaac Alves Monteiro.** Bacharel em Administração.

² **Gabriel Magnusson Isler Amarante.** Bacharel em Administração.

³ **Mateus Pereira da Silva.** Bacharel em Administração.

⁴ **Sophia Damari.** Bacharela em Administração.

⁵ **Cinthia Rubio Urbano da Silva.** PHD em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Mestra em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Tecnóloga em Saneamento Ambiental pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Inventory management: Vittalive case study

Diego Isaac Alves MONTEIRO

Gabriel Magnusson Isler AMARANTE

Mateus Pereira da SILVA

Sophia DAMARI

Cinthia Rubio Urbano da SILVA

Abstract: There are several sectors in the organizational environment that allow for proper functioning to ensure that operations are carried out with excellence. Inventory is found in small, medium or large organizations and is one of the most important assets for business growth. The objective of this study is to put stock control on the agenda and bring methodological and tooling solutions for its storage and planning. The applied methodology is based on studies by Ballou, Alvarenga and Novaes through CRC books. It was concluded that with the applied changes there was a significant improvement in performance and profitability. In the case of a case analysis focused on the company Vittalive, this study becomes limited to it.

Keywords: Performance, optimization, system, logistics, inventory, management, merchandise, layout, storage.

1. INTRODUÇÃO

No ambiente organizacional encontram-se vários setores que permitem um funcionamento apropriado para que as operações sejam desempenhadas com excelência. No setor de estoque, segundo Wilker (2019), podemos identificar de forma básica todos os recursos armazenados em posse da empresa, onde estão presentes todos os ativos e bens presentes na empresa, como produtos acabados, em processos e insumos.

O estoque está presente em organizações de pequeno, médio ou grande porte, e é um dos bens mais importantes para o crescimento do negócio. Assim, gerenciamento de estoque se torna um processo para obter estes objetivos e administrar de maneira correta estes ativos, já que permite observar as necessidades de abastecimento, compra e armazenagem de modo a obter uma estabilidade entre nível de armazenamento e a otimização de custos.

É necessário compreender que, para garantir o sucesso no negócio e obter melhores resultados, a gestão de estoque é imprescindível. Manter um estoque desmedido está longe de significar aumento e prosperidade de vendas. O que em geral, para muitas pessoas pode significar uma garantia, na verdade é um investimento desperdiçado e estagnado.

A base de qualquer negócio bem-sucedido está em controlar a quantidade de produtos de uma forma ideal, para que, assim, não haja excessos e nem lacunas. Ou seja, garantir a disponibilidade para seus clientes conforme a necessidade e ao mesmo tempo evitar estoque parado e perda de material por furto ou vencimento de lotes.

Com isso, é fundamental entender que em determinados períodos, dependendo de sua atividade e dos produtos oferecidos pela sua empresa, pode haver momentos em que a demanda terá oscilações. A gestão de estoque auxiliará na definição da quantidade ideal de produtos e/ou matéria-prima para que com segurança e efetividade, você atenda sua clientela a qualquer momento.

Tendo em vista o quão importante o crescimento da empresa é importante para o sucesso, este trabalho acatou os principais temas para uma boa gestão de estoque, associando-os a um estudo de caso da Vittalive – empresa em que esses conceitos foram implementados para a melhoria da organização.

Estabelecida em maio de 2017, a Vittalive encontra-se localizada na cidade de Rio Claro interior de São Paulo, desempenhando suas atividades em todo o território brasileiro. A empresa foi criada com o intuito de melhorar a vida das pessoas já que tem como objetivo a saúde e bem estar de todos. Para entregar todo este propósito aos seus clientes, a organização oferece produtos de qualidade contendo as informações necessárias para quem o consome, tendo em vista uma cartela de fornecedores de responsabilidade que tem objetivos semelhantes, das mais vastas categorias como fitoterápicas, nutracêuticos, suplementos esportivos, vitaminas, dentre outros produtos destes seguimentos.

Atuando há cinco anos no mercado, a empresa traz consigo a missão e visão de promover mais saúde aos seus clientes através de produtos de excelência, permitindo uma vida saudável, buscando uma referência nacional na promoção de um estilo de vida saudável e sustentável. E seus valores são paixão, honestidade, inovação, agilidade, valorização das pessoas, qualidade de vida, respeito, resiliência, eficiência e resultado.

2. RESULTADOS

Principais métodos de gerenciamento de estoque

A base de qualquer negócio bem-sucedido está em controlar a quantidade de produtos de uma forma ideal, para que, assim, não haja excessos e nem lacunas. Ou seja, garantir a disponibilidade para seus clientes conforme a necessidade e ao mesmo tempo evitar estoque parado e perda de material por furto ou vencimento de lotes.

Com isso, é fundamental entender que em determinados períodos, dependendo de sua atividade e dos produtos oferecidos pela sua empresa, pode haver momentos em que a demanda terá oscilações. A gestão de estoque auxiliará na definição da quantidade ideal de produtos e/ou matéria-prima para que com segurança e efetividade, você atenda sua clientela a qualquer momento.

Segundo Moura (2004), “estoque é considerado um conjunto de bens armazenados, com características próprias e com funções específicas, que atendem aos objetivos e necessidades que a empresa necessita”.

A empresa em estudo trabalha com estoque elencado em classes A, B e C que auxiliam categorização de suprimentos, determinando quais são os produtos mais importantes. O método da curva ABC fornece e apresenta os resultados por plataformas de vendas de e-commerce, que ajudam na realização dos futuros pedidos de compras, que são baseados dentro 3, 6 e 9 meses, variando categorias, fornecedores e marcas. No abastecimento desses produtos nas prateleiras o processo é realizado através da arrumação do processo FEFO (First expire, First out), em tradução, primeiro que expira, primeiro que sai, consumindo assim as mercadorias com data de validade mais próxima. Os mesmos são endereçados em prateleiras facilitando a coleta e abastecimento por meio de SKU (unidade individual de estocagem) que estão em etiquetas embutidas nas estantes com as sinalizações. Os inventários de estoque são executados anualmente de seis em seis meses e semanalmente para produtos com menos de 50 unidades em estoque, assegurando que as quantias registradas em sistema estejam corretas com as quantidades físicas.

Layout

Um estoque bem-organizado é essencial para um bom andamento das operações logísticas na empresa, pois permite um maior controle de suas matérias-primas e produtos a serem utilizados e armazenados, elevando a qualidade e eficiência de todo processo produtivo e distribuição. O *layout* de estoque torna-se uma ferramenta importante ao buscar alcançar esses objetivos,

pois contribui na redução de riscos além de gerar uma economia de tempo devido a melhor disposição e organização dentro do estoque. Neumann e Scalice (2015) definem *layout* como a organização e disposição de funcionários, maquinário e materiais de modo que tudo se integra, permitindo assim um melhor fluxo das operações.

Ao decidir implementar esta metodologia ou reestruturar é importante saber identificar o melhor modelo a ser implementado em sua organização de acordo com que necessita. Por ser um setor que deve ser uma atenção maior em sua implementação, um bom projeto é essencial para a organização e gerenciamento deste espaço. Esse processo deve conter e seguir cinco decisões principais.

- **Disposição geral:** determina o modo de organização e fluxos dos produtos armazenados, a separação dos departamentos e o modo que cada um deles se integra uns aos outros.
- **Dimensionamento da área:** define o tamanho do depósito, ou seja, seu tamanho em geral em que a armazenagem possa ser alocada.
- **Escolha do *layout*:** visa um maior detalhamento do espaço e a forma que as mercadorias e produtos são organizadas e armazenadas em empilhamento através de racks.
- **Definição de equipamentos:** seleciona todos os equipamentos necessários e mais adequados na utilização do transporte, separação e organização.
- **Escolha da estratégia operacional:** está diretamente ligada a forma que a disposição que os produtos serão organizados e o modo que o local será operado de modo a obter um maior fluxo das operações.

Figura 1. Projeto armazenagem

Fonte: adaptada de Gu *et al.* (2010).

Através desta metodologia, a empresa estudada seguiu como base os critérios citados pelos autores de modo a se obter uma maior organização, disposição e otimização do espaço utilizado. A Figura 2 exemplifica o *layout* adotado pela organização, onde se dispõe de três módulos de rack de modo a horizontalizar totalmente seu estoque, facilitando totalmente o seu gerenciamento de estoque.

Figura 2. *Layout* empresa estudada

Fonte: elaborado pelos autores.

Sistema de armazenagem em racks adotado pela organização

Um dos módulos mais práticos e mais aplicados em organizações que dispõem de estoque para armazenamento de suas mercadorias e matérias-primas. Os racks são estruturas de metal que verticaliza o estoque, possibilitando assim armazenar mais itens utilizando o mesmo espaço disponível, com isso a disposição de mercadorias em prateleiras ou paletes é feita de modo mais seguro e gerando um menor risco de danos aos produtos disponibilizados nesta área, e conseqüentemente os prejuízos monetários são diminuídos e evitados.

No cenário em que a empresa o estoque era suficiente do ponto de vista dimensional, porém pouco otimizado para dispor

suas mercadorias, onde se encontravam alocadas em prateleiras não tão adequadas ao armazenamento dos produtos oferecidos pela organização, assim ocorrendo falta de locais para se alocar de maneira correta e segura, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3. Estoque em processo de organização

Fonte: acervo dos autores.

Ao se deparar aos incômodos gerados, decidiu-se verticalizar totalmente o estoque através de racks. Assim, ao implementar esses módulos, suas caixas passaram a ser armazenadas de modo correto, na parte superior da porta paletes dos racks, conforme Figura 4.

Figura 4. Montagem de racks

Fonte: acervo dos autores.

Após montar o sistema de racks as mercadorias foram alocadas nas partes inferiores onde se obtêm as prateleiras, onde foi necessário estimar as necessidades e que deveria se obter e alocar os itens. Com isso se utilizou o modelo FIFO “*First In, First Out*” (em português primeiro a entrar, primeiro a sair), para obter maior controle da validade de seus produtos, já que o intuito da regra é fazer uma fila de modo que o primeiro item a ser armazenado é o primeiro a sair do estoque, contribuindo para a rotatividade do estoque, reduzindo os itens armazenados e diminuindo os custos dos produtos parados nos racks, conforme Figura 5.

Figura 5. Estoque atual

Fonte: acervo dos autores.

Uso da tecnologia

Em razão da necessidade de uma rotina com processos mais eficientes e com maior organização, surgiu dentro da empresa analisada, a necessidade de investimento em tecnologias ligadas ao controle de estoque, visando garantir uma estratégia de competitividade, alavancamento da performance produtiva e melhor gestão.

Notado também que que essa gestão de estoque está ligada a determinados impactos financeiros dentro das empresas, o que exige uma atenção maior por parte dos gestores, a Vittalive contou com a implementação de novos sistemas para o gerenciamento de seus produtos e serviços, onde serão especificados nos tópicos a seguir.

Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)

Sendo um sistema de controle que exerce sua atuação gerenciando desde o controle de estoque até o pagamento dos

pedidos, o ERP ganhou espaço no controle de estoque uma vez que o sistema utilizado anteriormente, o **f-sist**, deixou de atender as demandas da empresa, que com seu crescimento, passou a necessitar de um controle mais amplo e detalhado de seus processos.

A Alternativa Sistemas (organização responsável pela implementação do sistema na Vittale) expõe dentro de sua plataforma os benefícios e serviços exercidos pelo enterprise resource planning, explorados na Figura 6.

Figura 6. Funcionalidades do ERP

Fonte: Alternativa Sistemas Ltda (2022, [n.p.]).

Advindo da necessidade de acelerar e tornar mais preciso o controle de estoque e inventários da empresa, foi implementado o sistema RFID, que tem sua funcionalidade através de um microchip que contém informações a respeito do produto, como datas de validade, lote, data de entrada em estoque entre outras, onde quando alojado junto dele e com a utilização de uma antena com radiofrequência, é possível acessar a todos esses dados referentes a mercadoria.

Diferente da utilização do código de barras, o sistema RFID dispensa a necessidade de contato com o objeto, sendo possível a realização de várias leituras simultaneamente, a longa distância e a uma velocidade maior, onde em sua conclusão, gera impactos positivos na produtividade da empresa.

Para melhor entendimento e detalhamento das diferenças e vantagens do uso do RFID e a utilização do código de barras, David C. Wyld (2006) realizou comparações entre esses dois métodos de identificação, conforme exposto no Quadro 1.

Quadro 1. Comparação entre as etiquetas de código de barras e de RFID.

CÓDIGO DE BARRAS	RFID
Necessidade de posicionamento sob o leitor para a leitura do código de barras.	Leitura pode ser feita sem posicionamento sob o leitor.
Leitura é realizada de maneira individual.	Diversos podem ser lidos ao mesmo tempo.
Dispensa atualizações.	Informações podem ser atualizadas.
Avarias no código de barra compromete a leitura.	Realiza sua leitura independentemente da Visibilidade.
Necessidade de rastreamento manual, aumentando a probabilidade do erro humano.	Rastreamento ocorre de forma eletrônica, diminuindo a probabilidade do erro humano.

Fonte: Wyld (2006).

Sistema TMS (Transportation Management System)

No intuito de aperfeiçoar e acompanhar a movimentação e transporte de mercadorias, o sistema TMS através de sua plataforma oferece informações a respeito da entrada e saída de produtos, realiza checagem de documentação, apresenta melhores modos de transporte e transportadoras, e assegura a pontualidade nas entregas de cargas, tudo isso buscando os menores custos e as melhores rotas de trânsito.

A grande relevância da aplicação desse sistema se dá devido aos seus impactos positivos nas cadeias de abastecimento e no levantamento oferecido para a realização de planejamentos mais certos referente ao transporte das mercadorias, onde quanto mais eficiente for, melhor será a satisfação do cliente, às reduções de custo e conseqüentemente, de lucro.

Conforme visto, o uso da tecnologia no século XXI se tornou fator indispensável para as empresas que desejam se manter competitivas dentro do mercado, onde o investimento e aplicação de métodos e processos mais modernos, além de gerar impactos positivos na sua produtividade e controle de estoque, afeta diretamente seus lucros e relacionamento com o cliente.

Sistema WMS (Warehouse Management System)

Tratando-se de um *software*, o sistema WMS organiza as informações referentes aos produtos que serão identificados e coletados através de códigos de barras ou de identificação por radiofrequência (RFID – sigla em inglês).

O controle oferecido por essa tecnologia engloba desde o acompanhamento da entrada e saída do produto, quanto seu prazo de validade, número de lote, processos que englobam separação e envio de pedidos, produtos que apresentam maior ou menor giro, e também, auxilia na organização do espaço, indicando melhores locais para o armazenamento de cada mercadoria.

Todos esses dados são expostos através de relatórios emitidos pelo sistema, que quando analisados, contribui para as tomadas de decisões, otimiza o tempo e reduz o custo de mão de obra, uma vez que dispensa a necessidade de conferências manuais e possíveis erros humanos.

Na Vittalive, foi integrado ao sistema ERP Master da Alternativa Sistemas, gerando informações mais precisas sobre os produtos do estoque e o que está sendo cadastrado para ser expedido pela empresa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da descrição da gestão de estoque na Vittalive (empresa do varejo de suplementos, vitaminas, produtos de beleza e eletrônicos situada na cidade de Rio Claro), foram exploradas as ações relacionadas ao planejamento das necessidades de estoque, controle e armazenagem de produtos.

A partir disso, conclui-se que a empresa faz o planejamento das necessidades de seu estoque através de uma previsão de demanda planejadas em períodos de compra de três, seis e nove meses, uma vez que a empresa faz suas ações de acordo com sazonalidade, decorrente de uma redução ou aumento na demanda, nos preços, produção etc. Sobre o controle de estoque, a empresa utiliza de um sistema computadorizado e por meio dele efetua contagem diária de produtos, contagem semanal de produtos que têm mais saída e contagem mensal do inventário dos outros produtos.

A empresa trabalha com um indicador de desempenho para as divergências em estoque, considerando o faturamento anual. A armazenagem dos produtos é realizada de acordo com padronização, obedecendo a regras estabelecidas pela empresa como, por exemplo, primeiro a entrar, primeiro a sair.

Essas ações são realizadas com o intuito de facilitar o controle, trabalho em geral de quem abastece e coleta. Portanto, pode-se dizer que a logística da empresa estudada, no que refere à gestão de estoque, é tratada como um fator estratégico para os

gestores da empresa assim como para os colaboradores, uma vez que suas ações são realizadas com o intuito de garantir a satisfação de seus clientes, fazendo com que chegue o produto certo, dentro dos prazos de validades e em boas condições de consumo isso contribui diretamente para o aumento do lucro, pois gera também um aumento de suas vendas, além de que a loja passa a ser mais indicada.

A metodologia aplicada para otimizar o estoque com base no *layout* visando os estudos deste documento e o sistema de módulos dispostos por racks implementado na organização, visa estimar a capacidade de armazenagem nos tais e a destinação dos itens, mostrou-se eficaz para a função buscada. Com o planejamento do *layout*, pôde-se obter um mapeamento dos itens, além da notória melhoria da otimização do espaço físico de estoque, assim ampliando a quantidade de armazenamento, segurança e facilidade de organização dos itens dispostos.

Com a mudança de sistemas e a utilização de novas ferramentas como o ERP, conclui-se que houveram melhorias significativas se tratando da rotatividade dos produtos. Notou-se uma queda nas perdas envolvendo validades e excesso de produtos armazenados. A nova ferramenta possibilitou melhorar o controle sobre esses dados, evitando assim, grandes prejuízos.

O estudo direcionado à empresa Vittalive foi realizado através de informações cedidas pela mesma, podendo vir a auxiliar empresas que estejam atuando no mesmo segmento a seguirem os mesmos passos. No entanto, confirma que a aplicação correta das ferramentas de gestão de estoque confere resultados positivos para a organização.

REFERÊNCIAS

ALTERNATIVA SISTEMAS. *Principais recursos do sistema ERP*. Disponível em: <https://alternativasistemas.com.br/master-ecommerce>. Acesso em: 8 jun. 2022.

CBBR. *O que é RFID: Para que serve e como usar nos produtos*. Disponível em: <https://codigosdebarrastrasil.com.br/rfid/>. Acesso em: 11 maio 2022.

COBLI BLOG. *O que é WMS? Para o que serve um software WMS?* Disponível em: cobli.co/blog/o-que-e-wms/. Acesso em: 28 maio 2022.

DELAGE. *Conheça as tecnologias para a gestão do estoque*. Disponível em: delage.com.br/. Acesso em: 10 maio 2022.

ESTRELA, Paulo C. S.; CARVALHO, José J.; CASTRO, André L. *Métodos de qualidade e produtividade*. 1. ed. Batatais - SP: Claretiano, 2014. p. 130-144.

MEDA, M. *Gestão de Estoque e Processamento de Pedidos*. 1. ed. Batatais: Claretiano, 2015. p. 125-130.

MOURA, Cássia E. *Gestão de Estoques*. 1. ed. Editora Ciência Moderna Ltda., 2004.

ONCLICK. *A importância da tecnologia na logística de empresas de distribuição*. Disponível em: <https://onclick.com.br/a-importancia-da-tecnologia-na-logistica-de-empresas-de-distribuicao/>. Acesso em: 11 maio 2022.

ORACLE. *O que é um sistema de gerenciamento de transportes?* Disponível em: oracle.com/br/scm/what-is-transportation-management-system/. Acesso em: 15 abr. 2022.

PLANEJAMENTO, G. D. E. *Gestão de Estoques: Planejamento, Execução e Controle*. 2. ed. [S.l.]: BWS Consultoria, 2019. p. 35.

WYLD; C., David. *Management Research News*, vol. 29: RFID 101: the next big thing for management. 29. ed. USA: Emerald Publishing Limited, 2006. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01409170610665022/full/html>. Acesso em: 11 maio 2022.